

PERANCANGAN APLIKASI AUDIT MANAJEMEN BERBASIS WEB

Anon Kuncoro Widigdo¹, Muhammad Sulkifly Said^{*2}

^{1,2}Program Studi Sistem Informasi, STMIK Catur Sakti Kendari

e-mail: ¹anonkuncoro@gmail.com, ^{*2}kiflinux@gmail.com

Abstrak

Audit biasanya dilakukan oleh pihak dalam (internal) maupun pihak luar (eksternal) perusahaan yang berkompentensi dan ditunjuk perusahaan. Kenyataannya, audit internal bisa menjadi kesempatan besar untuk mengungkap masalah dan menyelesaikannya. Proses audit di Indonesia diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor: 1/POJK.03/2019 tentang penerapan fungsi audit intern pada bank umum. Proses audit selama ini masih menggunakan cara konvensional yang memiliki banyak kekurangan. Dengan dibuatnya aplikasi audit manajemen berbasis web ini akan dapat membantu tugas auditor dalam melaksanakan audit. Bagian *auditee* juga dapat dengan mudah memberikan tanggapan dan tindak lanjut temuan. Bagian monitoring tindak lanjut juga dimudahkan dalam melihat temuan-temuan apa saja yang telah ditindaklanjuti oleh *auditee*. Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pembuatan aplikasi audit manajemen berbasis web ini sebagai *tools* untuk auditor, *auditee*, bagian monitoring dalam melaksanakan proses audit, pimpinan dalam hal ini Kepala Satuan Kerja Audit Intern dapat dengan mudah memantau hasil audit dan tindak lanjut temuan audit.

Kata kunci; Audit Manajemen, Audit Internal, Auditor, *Auditee*

Abstract

Audits are usually carried out by parties within (internal) and external parties (external) of the company who are competent and appointed by the company. In fact, internal audit can be a great opportunity to uncover problems and solve them. The audit process in Indonesia is regulated in the Financial Services Authority Regulation (POJK) number: 1 / POJK.03 / 2019 concerning the implementation of the internal audit function in commercial banks. So far, the audit process still uses conventional methods which have many shortcomings. By making this web-based management audit application, it will be able to assist the auditor's task in carrying out the audit. The auditee section can also easily provide feedback and follow up on findings. The follow-up monitoring section also makes it easy to see what findings the auditee has followed up on. From the results of the research conducted, it can be concluded that the making of this web-based management audit application as a tool for auditors, auditees, the monitoring department in carrying out the audit process, the leadership in this case the Head of the Internal Audit Work Unit can easily monitor the results of the audit and follow up on audit findings..

Keywords; Audit Management, Internal Audit, Auditor, *Auditee*

1. PENDAHULUAN

Audit pada bank merupakan kegiatan rutin yang dilakukan perusahaan dalam penilaian kinerja karyawan dan

manajemen yang didasarkan kepada proses bisnis dan SOP yang telah ditetapkan perusahaan. Audit biasanya dilakukan oleh pihak dalam (internal) maupun pihak luar (eksternal) perusahaan yang berkompentensi dan

di ditunjuk perusahaan. Kenyataannya, audit internal bisa menjadi kesempatan besar untuk mengungkap masalah dan menyelesaikannya sebelum audit eksternal dimulai. Audit internal kadang kala bahkan memungkinkan lebih banyak perbaikan daripada audit eksternal karena memungkinkan perusahaan untuk meninjau proses lebih sering dan lebih teliti. Tujuan dari proses audit internal ini memastikan setiap orang dalam perusahaan bekerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan perusahaan.

Audit internal pada bank harus sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank atau disingkat SPFAIB adalah ukuran minimal yang harus dipatuhi oleh semua bank dalam melaksanakan fungsi audit intern. Fungsi Audit Intern yang perlu diselenggarakan oleh bank umum serta aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan Audit Intern tersebut. Standar ini tidak dimaksudkan untuk menguraikan secara teknis dan rinci tentang teknik dan tatacara pelaksanaan fungsi Audit Intern serta tidak pula dimaksudkan untuk mengatur bentuk organisasi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Dengan adanya SPFAIB diharapkan dapat tercipta kesamaan landasan semua bank umum di Indonesia mengenai tingkat pemeliharaan kepentingan dari semua pihak terkait dengan bank. Dalam pelaksanaannya masing-masing bank perlu menjabarkan lebih lanjut penyusunan *Internal Audit Charter* dan panduan *Audit Intern* yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing bank yang bersangkutan.

Hal tersebut membutuhkan suatu aplikasi yang dapat membantu proses audit secara menyeluruh sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank. Perancangan Aplikasi Audit Manajemen Berbasis Web saat ini sangatlah dibutuhkan karena selama ini proses audit masih menggunakan proses konvensional. Dengan adanya perkembangan teknologi internet saat ini sudah sangat memungkinkan untuk dilakukannya proses audit secara online dengan menerapkan proses audit manajemen. Jadi tingkat kesiapterapan teknologi untuk menerapkan aplikasi ini sudah sangat memadai.

Penelitian ini bertujuan membuat rancang bangun berupa prototipe simulasi *tool* sistem audit teknologi informasi berbasis web,

yang sekiranya bisa menjadi *tool* dalam melakukan aktivitas audit berbantuan komputer dalam hal mengevaluasi, mengoreksi, menilai serta dapat memberikan akselerasi terhadap pelaporan atas temuan dan saran perbaikan yang dibutuhkan oleh auditor dan *auditee*.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.1/POJK.03/2019 [1] tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum merupakan penyempurnaan ketentuan mengenai penerapan fungsi audit intern sebagaimana diatur dalam PBI No.1/6/PBI/1999 [2]. Perubahan mengakomodir perkembangan praktik tata kelola dan best practice fungsi audit intern yang diterbitkan oleh *The Basel Committee on Banking Supervision* sertastandar praktik profesional audit internal yang diterbitkan oleh *The Institute of Internal Auditors*. POJK berlaku bagi bank umum konvensional, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, serta bank umum syariah dan unit usaha syariah. POJK ini mulai berlaku sejak diundangkan yaitu pada tanggal 29 Januari 2019.

2.2. Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB)

SPFAIB merupakan standar yang memuat ukuran minimal tentang Fungsi Audit Intern yang perlu diselenggarakan oleh bank umum serta aspek-aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan Audit Intern tersebut. Standar ini tidak dimaksudkan untuk menguraikan secara teknis dan rinci tentang teknik dan tatacara pelaksanaan fungsi Audit Intern serta tidak pula dimaksudkan untuk mengatur bentuk organisasi Satuan Kerja Audit Intern. Dengan adanya SPFAIB diharapkan dapat tercipta kesamaan landasan semua bank umum di Indonesia mengenai tingkat pemeliharaan kepentingan dari semua pihak terkait dengan bank.

Masing-masing bank perlu menjabarkan lebih lanjut penyusunan *Internal Audit Charter* dan panduan *Audit Intern* yang disesuaikan

dengan kondisi masing-masing bank yang bersangkutan.

2.3. Internal Audit

Institute of Internal Auditors mendefinisikan audit internal sebagai “kegiatan yang independen dan objektif dengan tujuan verifikasi dan konseling, dilakukan untuk berkontribusi pada nilai tambah bagi organisasi dan untuk meningkatkan operasinya. Departemen Audit Internal mendukung organisasi dalam mencapai tujuannya melalui pendekatan sistematis dan metodologis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, kontrol dan manajemen organisasi”[3].

Oleh karena itu harus disimpulkan bahwa audit berarti aktivitas objektif dan independen, baik preventif dan penasihat, verifikasi, sistematis, berfokus pada risiko, dan berorientasi pada pembelajaran proses.

2.4. Continuous Online Auditing

Continuous online auditing merupakan bentuk perluasan dari *continuous auditing*. Suatu jenis audit yang dapat menyediakan tingkat jaminan atas informasi berkelanjutan secara simultan segera setelah pengungkapan informasi [4]. Dengan perkembangan teknologi yang makin pesat, akan dimungkinkan bagi perusahaan (*auditee*) untuk menghubungkan sistem informasinya secara online dengan auditor.

Penelitian tentang *continuous online auditing* sudah dimulai sejak tahun 1990-an melalui pengembangan *Electronic Data Processing* (EDP) auditing. Tujuan utamanya adalah menyediakan kebutuhan praktisi lebih dari sekedar audit tahunan laporan keuangan tradisional.

2.5. Audit Manajemen

Audit manajemen merupakan suatu pencarian cara-cara untuk memperbaiki efisiensi dan efektifitas [5].

Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengauditan manajemen merupakan proses yang sistematis dari penilaian efektifitas, efisiensi suatu organisasi yang dibawah pengendalian manajemen dan melaporkan kepada orang yang tepat dari hasil penilaian beserta rekomendasi untuk perbaikan.

2.6. Aplikasi Berbasis Web

Aplikasi berbasis web merupakan sebuah aplikasi yang diakses melalui web browser dengan menggunakan jaringan sebagai media transmisi. Aplikasi web juga merupakan sebuah perangkat lunak atau software yang di kodekan dengan bahasa pemrograman seperti html, javascript, css, ruby, python, php, dan bahasa pemrograman lainnya.

2.7. Basis Data

Basis data memiliki prinsip kerja utama yaitu pengaturan data atau arsip, sehingga dapat memudahkan dan cepat dalam pengambilan data. Basis data diperlukan untuk mengatasi permasalahan pengolahan data dengan metode pengarsipan berkas dan basis data sangat diperlukan dalam membangun sistem informasi pada sebuah perusahaan sehingga dengan basis data dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan meningkatkan daya saing perusahaan. Dengan memanfaatkan basis data, memungkinkan kita untuk dapat menyimpan data atau melakukan perubahan terhadap data secara lebih efektif. Dengan basis data efisiensi ruang penyimpanan dapat dilakukan dengan menerapkan jumlah pengkodean, atau dengan membuat relasi-relasi antar kelompok data yang saling berhubungan. Dengan memanfaatkan jaringan komputer, maka data yang berada di suatu lokasi dapat juga diakses di lokasi lain. Aspek keamanan basis data dapat diterapkan dengan ketat, dengan begitu kita dapat menentukan pemakai basis data serta objek-objek didalamnya, serta jenis-jenis operasi apa saja yang boleh dilakukan [6].

2.8. MySQL

MySQL adalah sebuah implementasi dari sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang didistribusikan secara gratis di bawah lisensi GPL (*General Public License*). Setiap pengguna dapat secara bebas menggunakan MySQL, tetapi dengan batasan perangkat lunak tersebut tidak boleh dijadikan produk turunan yang bersifat komersial. MySQL sebenarnya merupakan turunan salah satu konsep utama dalam basis data yang telah ada sebelumnya; SQL (*Structured Query Language*). SQL adalah sebuah konsep pengoperasian basisdata, terutama untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan data,

yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan mudah secara otomatis.

Kehandalan suatu sistem basis data (DBMS) dapat diketahui dari cara kerja pengoptimasi-nya dalam melakukan proses perintah-perintah SQL yang dibuat oleh pengguna maupun program-program aplikasi yang memanfaatkannya. Sebagai peladen basis data, MySQL mendukung operasi basisdata transaksional maupun operasi basisdata non-transaksional.

2.9. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari empat tahap. Tahap pertama berkaitan dengan perumusan

Gambar 1. Diagram konteks

2.10. Gambaran Umum Sistem

Gambaran umum system dapat dilihat pada Gambar 1. Dalam diagram konteks tersebut menggambarkan bahwa didalam Aplikasi Audit Manajemen terdapat entitas Manajemen dapat memantau hasil-hasil audit. Entitas Kepala SKAI dapat membuat rencana audit, menetapkan dan menugaskan auditor dan memantau hasil audit. Entitas Auditor melakukan audit, membuat kertas kerja audit dan mencatat temuan audit. Entitas *Auditee* dapat melihat temuan audit dan menindaklanjuti temuan audit. Entitas Monitoring Tindak Lanjut dapat memantau tindak lanjut temuan dan memberikan status temuan audit. Entitas Administrator dapat menampilkan data master dan menambah data master.

masalah dan kajian literatur. Pada tahap kedua membahas masalah permodelan pada Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank untuk kegiatan audit bank. Tahap ketiga adalah tahap dimana dilakukan pengujian model yang telah dibuat, pengujian sistem yang digunakan menggunakan *metode black box*, yang digunakan untuk menguji perangkat lunak tanpa mengetahui struktur internal kode atau program hanya mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak. Tahap keempat adalah penulisan laporan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Halaman Login

Sebelum masuk dalam aplikasi pengguna terlebih dahulu melakukan login pada halaman login.

Gambar 2. Halaman Login

3.2. Halaman Super Admin

Super Admin adalah *role* Administrator paling tinggi didalam sistem ini. Penginputan data master dilakukan oleh Super Admin.

Gambar 3. Halaman Super Admin

3.3. Halaman Pimpinan

Halaman pimpinan adalah halaman dengan *role* Kepala Satuan Kerja Audit Intern.

Gambar 4. Halaman Pimpinan

3.4. Halaman Auditor

Seorang auditor dalam sistem ini disediakan halaman khusus yaitu Halaman Auditor. Pembuatan Kertas Kerja Audit dan Pembuatan matriks hasil temuan audit dilakukan pada halaman ini.

Gambar 5. Halaman Auditor

3.4. Halaman Auditee

Halaman ini digunakan oleh *auditee* dalam menindaklanjuti hasil temuan yang ditujukan kepadanya.

Gambar 6. Halaman Auditee

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembuatan aplikasi audit manajemen berbasis web ini sebagai *tools* untuk *auditor*, *auditee*, bagian *monitoring* dalam melaksanakan proses audit.
2. Pimpinan dalam hal ini Kepala Satuan Kerja Audit Internal dapat dengan mudah memantau hasil audit dan tindak lanjut temuan audit.

5. SARAN

Saran yang dapat diberikan untuk pengembangan lebih lanjut terhadap penelitian ini yaitu aplikasi audit manajemen dapat mengimport data dari berbagai macam bentuk data audit. Memberikan notifikasi terhadap temuan yang belum ditindaklanjuti melalui *Sort Massage Service* (SMS) atau *WhatsApp*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] OJK, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Nomor: Nomor 1 /POJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Pada Bank Umum*. 2019.
- [2] B. Indonesia, *Peraturan Bank, Indonesia, Nomor : 1/6/PBI/1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan (Compliance Director) dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum*. 1999.
- [3] E. Klamut, "Internal Audit Tool for Minimizing the Risk of Fraud," *e-Finanse*, vol. 14, no. 1, pp. 49–68, 2018.
- [4] Z. Rezaee, A. Sharbatoghlie, R. Elam, and P. L. McMickle, "Continuous auditing: Building automated auditing capability," *Audit. A J. Pract. Theory*, vol. 21, no. 1, pp. 147–163, 2002.
- [5] D. L. Flesher and S. Siewert, *Independent*

auditor's guide to operational auditing.
John Wiley & Sons, 1982.

- [6] R. Yanto, *Manajemen Basis Data Menggunakan MySQL*. Deepublish, 2016.
-